

**SAMARQAND VILOYATINING O'TLOQI-BO'Z TUPROQLAR
SHARIOTIDA C-8286 G'O'ZA NAVIDA DEFOLATSIYA TA'SIRINI
O'RGANISH**

Xusniddin Eshmamatovich Abdurahmonov,

q.x.f. nomzodi, katta ilmiy hodim, PSUEAITI Samarqand ITS ilmiy hodimi

Munira Fozilova

ToshDAU Samarqand filiali magistranti

Annotatsiya: maqolada Samarqand viloyatining o'tloqi-bo'z tuproqlar sharoitida o'rta tolali g'o'zaning S-8286 navini defoliatsiya samaradorligiga yangi O'zDEF defoliantining ta'siri keltirilgan

Annotation: the article presents the effect of the new Ozdef defoliant on the effectiveness of defoliation of the S-8286 variety of medium-fiber Geza in the conditions of meadow-gray-earths soils of the Samarkand region

Hozirgi kunda fenilmochevina guruhiga kiruvchi tarkibi tidiazuron-diuron moddasidan tashkil topgan g'o'zaga yumshoq ta'sir etuvchi preparatlar keng maydonlarda qo'llanilib kelinmoqda. Ammo ushbu yangi defoliantlarning maqbul qo'llash me'yor va muddatlarini hamda ularning samaradorligi g'o'zaning sug'orish rejimi, o'g'itlar me'yorlari bilan bog'liq holda respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirilayotgan g'o'za navlarida qo'llash ilmiy jihatdan to'liq o'rganilmagan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda defoliantlarni respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlarida parvarishlanayotgan g'o'za navlarining sug'orish rejimi va o'g'itlar me'yorlariga bog'liq holda ularni samaradorligini aniqlash muhim masala hisoblanadi. Ilmiy izlanishlarimiz Samarqand viloyatida o'tloqi-bo'z tuproqlar sharoitida C-8286 g'o'za navini o'g'it va suvga bo'lgan talabini hamda defolatsiya samaradorligini ishlab chiqish bilan boradi. G'o'za defolatsiyasining

samaradorligi ko'p jihatdan defolatsiya muddati va meyorini to'g'ri belgilashga bog'liqdir. Defolatsiya muddati tuproq-iqlim sharoitlari, g'o'za navlarining biologik xususiyati va yetilganligiga qarab tanlanadi. Bunda g'o'za navlarining biologik xususiyatlariga alohida e'tibor berish lozim. Chunki turli g'o'za navlariga defolantlar turlicha ta'sir etadi. O'rtapishar barg shapalog'i katta qalin, serbarg g'o'za navlari defoliantlarga kam ta'sirchan, tezpishar, barg shapalog'i kichik va yumshoq g'o'za navlari ta'sirchan bo'ladi. Shu bois bunday navlariga defoliantlar meyori kamroq belgilanishi kerak. Defolatsiya samaradorligiga g'o'za navlarining biologik yetilganligi xam sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Dala tajribalari Samarqand viloyatining o'tloqi-bo'z, sizot suvlari 7-8 metr chuqurlikda joylashgan o'rtacha qumoq tuproqlari sharoitida o'rta tolali S-8286 g'o'za navida olib boriladi.

Tajribalar 4 variantdan iborat bo'lib, 3 qaytariqda, ikkita sug'orish rejimi va ikkita o'g'itlash me'yorlari fonida bir yarusda joylashtiriladi. Tajriba variantlarining eni qator orasi 60 sm bo'lgan maydonda o'tkaziladi.

Tajribada barcha izlanishlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari (2007), G'o'za defoliantlarini Davlat sinovi yuzasidan uslubiy ko'rsatmalar (1995) hamda Методы определения свойств хлопка-волокна. 1972 qo'llanmalari va GOST 3274,0-72, GOST 3274,5-72, Gost 2182,0-76 asosida olib boriladi. Ma'lumotlarning statistik tahlili B.A.Dospexovning "Metodika polevogo opita" (1979) kabi qo'llanmalar asosida olib boriladi. Tajriba tizimi 1-jadvalda keltirilgan.

Tajriba tizimi

jadval-1

Variantlar	O'g'itlar miqdori gektariga, kg			Defoliantlarni qo'llash me'yorlari, l/ga
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	200	140	100	Ha3opat

2				O'zDEF-6 l/ga
3				O'zDEF-7 l/ga
4				O'zDEF-8 l/ga
45-50% ko'saklar ochilganda defoliatsiya qilinadi				

Defoliantlarni o'z vaqtida va maqbul meyorlarda qo'llash natijasida g'o'za barglarining 80-90% miqdori to'kilib, qator oralarida havo almashinuvi yaxshilanadi, o'simlik quyosh nuri va issiqligidan samarali foydalanish, o'simlik tanasida moddalar qayta taqsimlanishi oqibatida ko'saklarining ochilishi 10-15 kunga tezlashadi, gektariga 1,0-2,0 sentnerga oshiladi, tola va chigit sifati yaxshilanadi. Defolatsiya hosilni 90% ortig'ini sovuq tushguncha terib olish imkonini beradi, mashinalarning ish unumi 20-25% oshadi, 1-sortga topshiriladigan paxta miqdori 4-5% ortadi, maxsulot tannarxi arzonlashadi va yig'im muddati birmuncha qisqaradi. Preparatlar g'o'za bargiga purkash yoki changlash yo'li bilan ta'sir ettiriladi. Bunda preparatlar barg hujayralariga singadi, uni shikastlaydi, to'qimalarni suvsizlantiradi, fotosintez jarayoni buziladi, oqibatda barg qurib yoki yashilligicha uzilib tushadi. Defoliantlar ta'siri havo harorati va tuproq namligi bilan bog'liqdir. Havo harorati +18-20 C dan past bo'lganda, tuproqda cheklangan nam sig'imiga nisbatan 65-70% bo'lganda yuqori samaradorligiga erishiladi. G'o'za bargi 10-12 kunda 80-90% to'kiladi. Tajribalarimiz 4 variantdan iborat bo'lib 3 qaytariqda 1 yarusda joylashgan. Tajriba variantlarining qator orasi 60 sm bo'lgan maydonda o'tkaziladi. Defoliatsiya uchun zaxarlilik darajasi bo'yicha kam zaxarli moddalar guruhiga kiradigan O'zDEF defolianti 6, 7, 8 l/ga me'yorlari o'rganldi. Ushbu preparat g'o'zaga sekin ta'sir etadi va barglar qovjiramasdan och yashil, yarim qurigan holda to'kildi.

G'o'zaga ishov berishda preparatning suvli eritmasi "Agrimondo" qo'l aparati yordamida purkash yo'li bilan amalga oshirildi. O'zDEF defolianti g'o'zaga yumshoq ta'sir etish natijasida o'simlikda fiziologik jarayonlar davom etdi, yosh

ko'saklar pishib yitilib, ochilish jarayoni tezlashdi, natijada yetishtirilgan hosil saqlanib qoladi.

**Defoliantlarning g'oz bargini to'kilishi va ko'saklar ochilishiga ta'siri,
(Defoliatsiyadan so'nggi 14-kuni %)**

jadval-2

Variantlar	Defoliant me'yori, O'zDEF, l/ga	Yashil barglar	Qurigan barglar	Yarim qurigan barglar	To'kilgan barglar	Defoliasiyaning samaradorlig	Ochilgan ko'saklar
1	-	87,1	6,0	1,9	5,0	12,9	86,0
2	6,0	8,1	26,9	7,7	57,3	91,9	94,4
3	7,0	8,0	27,3	7,1	57,6	92,0	94,5
4	8,0	7,8	31,1	5,7	55,4	92,2	93,3

Defoliatsiyadan so'ng 14-kunga kelib (2-jadval) nazorat variantida ya'ni, defoliant qo'llanilmagan variantda yashil burglar soni 87,1% ni tashkil etgan bo'lsa, eng kam yashil barglar soni O'zDEF defolianti 8,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda kuzatildi. Qurigan burglar soni bo'cha defoliantning ta'sirida 6,0 l/ga me'yorida kuzatildi ya'ni 26,9 % ni tashkil qilgan. To'kilgan barglarni taxlil qilganimizda ma'lum bo'lishicha eng yuqori natija O'zDEF defoliantning qo'llanilgan me'yorlari ichida 7,0 l/ga me'yorida kuzatildi ya'ni 57,6 % natijani ko'rsatdi. Defoliatsiya samaradorligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich O'zDEF defoliantini 8,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda aniqlandi. Ammo ko'saklar ochilishi darajasi bo'yicha eng yuqori natija O'zDEF defoliantini 7,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda kuzatildi ya'ni 94,5 % ko'saklar ochilishiga erishildi.

XULOSALAR

1. Tajribada defoliatsiya qilingandan keyingi 14-kunda olingan ma'lumotlar tahlil qilinganda O'zDEF defoliantini qo'llash me'yorlarini samaradorligi o'rganilganda 8,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda g'o'zaga qattiq ta'siri natijasida qurigan barglar ko'pligi va to'kilgan barglar kamayganligi kuzatildi. Demak O'zDEF defolianta yuqori me'yorlarda qo'llanilganda uning o'simlikka ta'siri qattiqlashadi.
2. Defoliantlarning g'o'zaga ta'siri natijasida ko'saklarning ochilish darajasini tahlil qilganimizda defoliatsiya samaradorligi O'zDEF defoliantining 8,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda 92,2 % kuzatilgan bo'lsa, ko'ssaklarning ochilish darajasi O'zDEF defoliantining 7,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda kuzatilgan ya'ni, 94,5 % ni tashkil etib yuqori natijaga erishilgan.
3. Umuman olganda defoliatsiyani natijadorligi g'o'zaning ko'saklarini ochilishiga ta'siri bilan baxolanishini hisobga olgan holda O'zDEF defoliantini Samarqand viloyatining o'tloqi-bo'z tuproqlari sharoitida g'o'zada 45-50 % ko'saklar ochilganda 7,0 litr gektar hisobida qo'llanilishi maqsadga muvofiq ekanligini aniqladik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Avliyoqulov-Mamlakatimizning shimoliy markaziy, janubiy mintaqalari iqlimi tuprog'i, meliorativ gidrologii sharoitlarida g'o'za navlari parvarishini ilmiy asoslash va amaliyotga joriy etish."Dehqonchilik tizimida ziroatlardan mo'l hosil yetishtirishning manba va suv tejoychi texnologiyalari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalar to'plami. Toshkent-2010 y.
2. Teshayev SH.J- Defoliatsiya va tola xususiyatlari. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. Toshkent 2006 y №1 14 bet.
3. Teshayev SH.J, Teshayev F.J -G'o'zada Jinstar defoliantining maqbul me'yor va muddati hamda hosildorlikka ta'siri. "Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari" Xalqaro ilmiy-

amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. Toshkent-2006 y 244-246 betlar.

4. Teshayev SH.J, Teshayev F.J- G'o'zani sun'iy bargsizlantirishda yangi mahalliy defoliantlarni qo'llashning maqbul me'yor va muddatlari. O'zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani (2 qism) Toshent 2014 y

5. Ergashov D.A, Ashrapova M.K, To'xtayev S, Teshayev F.J- Yangi FANDEF samarali defoliant. O'zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani (2 qism) Toshkent 2014 y